

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

**SPORTDA ZAMONAVIY
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR**
XALQARO ILMIY ANJUMAN

**MODERN INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN SPORTS**
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

**СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ**
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

26-27 SENTABR, 2025 YIL
CHIRCHIQ SHAHRI

Bibliografiya

1. Verkhoshanskiy Yu.V. Osnovy spetsial'noy fizicheskoy podgotovki sportsmenov. – M.: Fizkultura i sport, 1988. – 335 b.
2. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. – K.: Olimp. literatura, 2004. – 808 b.
3. Ganieva F.V. Basketbolchilarda maxsus jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati // Sport ta'limi jurnali, 2022, №4. – B. 45–49.
4. Ozolin N.G. Sovremennaya sistema sportivnoy trenirovki. – M.: Fizkultura i sport, 1970. – 478 b.

DEVELOPMENT OF A SET OF SPECIAL EXERCISES AIMED AT IMPROVING THE GENERAL PHYSICAL FITNESS OF 12–14-YEAR-OLD BASKETBALL PLAYERS DURING THE TRAINING PROCESS STAGE

Umidjon Baxtiyorov

Uzbek State University of Physical Education and Sport,
Chirchiq, Uzbekistan

Summary. This thesis focuses on the development of a set of special exercises aimed at improving the physical fitness of 12–14-year-old basketball players. The proposed training complex targets strength, speed, agility, endurance, and explosive power. A progressive load approach was applied, with exercises adapted to the players' individual capabilities under coach supervision.

Keywords: basketball, physical training, special exercises, explosive strength, youth athletes.

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 12–14 ЛЕТ НА ЭТАПЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Умиджон Бахтияров

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта,
г. Чирчик, Узбекистан

Аннотация. В тезисе представлен комплекс специальных упражнений, направленных на развитие физической подготовки баскетболистов 12–14 лет. Упражнения систематизированы в соответствии с возрастными особенностями и направлены на развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости и прыгучести. Комплекс базируется на принципах постепенного усложнения нагрузки и индивидуализации тренировочного процесса.

Ключевые слова: баскетбол, специальные упражнения, физическая подготовка, взрывная сила, прыгучесть.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA JISMONIY TARBIYA DARSLARINI TABAQALASHTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA UZLUKSIZ TASHKIL ETISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI

Aripov Y.Y.

*O'ZDJSU Menejment va sport tadbirlarini
tashkil etish kafedراسi professori*

Annotatsiya. Mazkur ilmiy-uslubiy ishda boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslarini tabaqalashtirilgan yondashuv asosida uzluksiz tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, jismoniy rivojlanish darajalari va individualliklarini inobatga olgan holda darslarni samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy-metodik asoslar ishlab chiqilgan.

Tabaqalashtirilgan yondashuv orqali har bir o'quvchining qobiliyatiga mos mashg'ulotlar tanlanadi, bu esa ularning jismoniy salomatligini mustahkamlash va har tomonlama rivojlanishini

ta'minlaydi. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim tizimida jismoniy tarbiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi hamda amaliyotchi o'qituvchilar uchun muhim uslubiy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, tabaqalashtirish, ilmiy-metodik asoslar, individual yondashuv, o'quvchilar, sog'lom turmush.

Annotatsiya. В данной научно-методической работе раскрыты теоретические и практические аспекты непрерывной организации уроков физического воспитания в начальных классах на основе дифференцированного подхода. В исследовании разработаны научно-методические основы эффективного проведения занятий с учетом возрастных особенностей, уровня физического развития и индивидуальности учащихся. Посредством дифференцированного подхода подбираются упражнения, соответствующие возможностям каждого ребенка, что способствует укреплению их физического здоровья и всестороннему развитию. Результаты исследования способствуют повышению эффективности физического воспитания в системе начального образования и включают важные методические рекомендации для практикующих педагогов.

Klyuchevye slova: начальное образование, классификация, научно-методические основы, индивидуальный подход, учащиеся, здоровый образ жизни.

Annotation. This scientific-methodological work highlights the theoretical and practical aspects of continuously organizing physical education lessons in primary school based on a differentiated approach. The research develops scientific and methodological foundations for the effective organization of lessons, taking into account students' age characteristics, levels of physical development, and individual differences. Through the differentiated approach, exercises are selected to match each student's abilities, which contributes to strengthening their physical health and ensuring their all-round development. The results of the study aim to enhance the effectiveness of physical education in the primary education system and include important methodological recommendations for practicing teachers.

Keywords: primary education, classification, scientific and methodological foundations, individual approach, students, healthy lifestyle.

Mavuzning dolzarbligi. Ayni paytda mamakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlod salomatligini mustahkamlash va asrash, aholining umumiy jismoniy tarbiyasini yuksaltirish masalasi dolzarb bo'lib turibdi. Shu munosabat bilan maktab o'quvchilarining salomatligini mustahkamlash, jismoniy salohiyatini yuksaltirishning hal qiluvchi omillaridan biri sifatida ahamiyat berilmoqda.

G.A.Vinogradov, V.L.Nesterov, E.A.Korotkova, R.Salamov, T.Usmonxodjaev, K.Maxkamjonov, F.Xodjaev va boshqa bir qator mutaxassislarining ishlarida umumta'lim maktablari o'quvchilarining jismoniy tarbiya tizimidagi tadbirlarining samaradorligi ko'p jihatdan o'quvchilarining individual qobiliyatlari va qiziqishlari, yashash muhitining iqlimiy va geografik xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayoniga tabaqalashtirilgan yondashuvga bog'liqligi ishonchli tarzda isbotlangan [1].

Umumta'lim maktablarining o'quv dasturlariga barcha yosh guruhlari uchun jismoniy madaniyatning qo'shimcha uchinchi darsi kiritilishi bilan maktab o'quvchilarining jismoniy tarbiyasi bo'yicha o'quv jarayonini metodik ta'minlashda ushbu fan bo'yicha ajratilgan soatlar miqdorini hisobga olgan holda muammolar yuzaga keladi.

Bu o'rganilayotgan muammoning ahamiyatini belgilab berdi, chunki hozirgi kunga qadar mamlakatimizning turli hududlarida istiqomat qiluvchi bolalarni jismoniy tarbiyalash bo'yicha ilmiy jihatdan ishlab chiqilgan kompleks dasturning yangi talablari, me'yoriy-huquqiy bazasi va o'zgaruvchan qismini yetarli darajada ishlab chiqish ta'minlanmagan. Shunga asoslanib, mavzuni tanlashni belgilab bergan ilmiy tadqiqotning dolzarbligi haqida gapirish mumkin [2].

Tadqiqot maqsadi. Jismoniy sifatlarni rivojlantirishning sensitiv davrlarini hisobga olgan holda, tabaqalashtirilgan yondashuv asosida maktab o'quvchilarining jismoniy tarbiyasi samaradorligini oshirish.

Tadqiqotning vazifalari. Maktab o'quvchilarining sog'lig'i va jismoniy tayyorgarligi mintaqaviy xususiyatlari bilan bog'liqligi; jismoniy tarbiya kompleks dasturining ishlab chiqilgan o'zgaruvchan (mintaqaviy) qismlari, an'anaviy ta'lim bilan solishtirganda, jismoniy fazilatlarini rivojlantirishning sensitiv davrlarini hisobga olgan holda, o'quvchilarning motivatsiyasi va qo'shimcha uchinchi darsni joriy etish.

Tadqiqotning natijalari va muhokamasi. Boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslarini tabaqalashtirilgan yondashuv asosida uzlyuksiz tashkil etishning ilmiy-metodik asoslari, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini ta'minlash va ularga turli yondashuvlar orqali individual ehtiyojlarga javob berish maqsadlarini ko'zda tutadi. Bu jarayon, o'quvchilarni nafaqat jismoniy jihatdan rivojlantirish, balki ruhiy, ijtimoiy va intellektual jihatdan ham mukammal qilishni maqsad qiladi.

Jismoniy tarbiya darslari boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning jismoniy va psixologik rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Jismoniy faoliyat o'quvchilarga faqatgina jismoniy salomatlikni yaxshilashda yordam bermaydi, balki ular orasida ijtimoiy ko'nikmalarni, hamkorlik qilish, jamoaviy ish olib borish, mas'uliyatni tushunish va qarorlar qabul qilish kabi qobiliyatlarni ham rivojlantiradi. Shu sababli, jismoniy tarbiya darslarini to'g'ri va samarali tashkil etish ta'lim tizimining muhim qismi bo'lib hisoblanadi [4; 5; 6].

Tabaqalashtirilgan yondashuv boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasiga qarab darslarni moslashtirishni ta'kidlaydi. Har bir o'quvchining individual imkoniyatlari, ehtiyojlari va qobiliyatlariga asoslanib, darslar turli darajalarda tashkil etilishi kerak. Bu yondashuv orqali o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlari hisobga olinadi va ular uchun eng optimal jismoniy mashqlar tanlanadi.

Tabaqalashtirilgan yondashuvning asosiy maqsadi - o'quvchilarning rivojlanish darajasiga mos ravishda darslarni tashkil etishdir, bu esa ta'limning individualizatsiyasini ta'minlaydi. Misol uchun, birinchi sinfda o'quvchilarning asosiy jismoniy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni, yuqori sinflarda esa ko'proq murakkab va maxsus tayyorgarlik talab qiladigan mashqlarni o'tkazish mumkin.

Uzluksizlik tamoyiliga kelsak, bu tamoyil darslarning bir-biri bilan bog'lanishiga, o'quvchilarning jismoniy rivojlanish jarayonida bir qadamdan ikkinchisiga o'tishiga yordam beradi. Har bir yangi sinf yilida o'tilgan darslar o'quvchilarni keyingi yillarga tayyorlash uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Uzluksizlik, o'quvchilarni har bir yangi daraja uchun tayyorlash, jismoniy tarbiya ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishni ta'minlaydi. Bu jarayon o'quvchilarning jismoniy faoliyatdagi qobiliyatlarini shakllantirishda davomiy o'sishni ta'minlaydi. Masalan, boshlang'ich sinflarda faqat oddiy harakatlarni bajarish orqali qobiliyatlar rivojlantiriladi, keyinchalik esa bu ko'nikmalarni murakkab va ko'p komponentli mashqlarga aylantirish mumkin.

Ilmiy-metodik asoslar jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishda juda muhim rol o'ynaydi. Bu asoslar, jismoniy tarbiya o'quvchilar uchun samarali va foydali bo'lishi uchun metodik jihatdan to'g'ri yondashuvlarni taklif etadi. Bu yerda, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini, fiziologik va psixologik jihatlarini hisobga olish talab etiladi.

Ta'lim jarayonini ilmiy asoslash orqali, metodik yondashuvlar aniq, samarali va o'quvchilar uchun tushunarli bo'ladi. O'quvchilarni jismoniy faollikka undashda, darslarni ilmiy-metodik asosda tashkil qilish, har bir o'quvchining salomatligi va jismoniy tayyorgarligini doimiy ravishda kuzatib

Shu bilan birga, jismoniy tarbiya darslarida metodik usullarni turli xil shakllarda qo'llash, ya'ni amaliy mashqlar, xarakatli o'yinlar va guruhli faoliyatlarni integratsiya qilish darslarning samaradorligini oshiradi.

O'quvchilarning jismoniy rivojlanishining turli bosqichlarida, differensial metodlar qo'llaniladi. Har bir o'quvchining individual qobiliyatlari va ehtiyojlari bilan hisoblash, o'quvchilarga maxsus mashqlarni tanlash va ularni to'g'ri tashkil etish, umumiy jismoniy rivojlanish uchun juda muhimdir. Differensial yondashuv, o'quvchilarning har biri uchun mos mashqlar va amaliyotlarni tanlash orqali, har birining eng yaxshi natijalarga erishishiga imkon

yaratadi. Bu yondashuvning asosiy maqsadi, har bir o'quvchining o'z qobiliyatlari asosida rivojlanishiga imkon berishdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligiga ko'ra tabaqalashtirilgan mashg'ulotlar tizimi

T/r	Sinf	O'quvchilar toifasi	Jismoniy rivojlanish darajasi	Sog'lig'dagi holatlar	Mashg'ulot intensivligi	Moslashtirilgan yondashuv	Dars shakli	Asosiy rivojlantiruvchi sifatlar	Baholash mezonlari	Tavsiyalar
1	1 -sinf	Boshlang'ich (umumiy rivojlanishi past o'quvchilar)	Past	Maxsus guruh (tibbiy nazorat ostidagi o'quvchilar)	Past	Oddiy harakatlar, yugurish, cho'zilish	Individual	Koordinatsiya muvozanat	Ishtirok etishdagi faolligi, harkat aniqligiga qarab	Mashg'ulot qisqa o'yin shaklida
2	1-2 -sinf	Faol, harakatchan o'quvchilar	O'rtacha	Sog'lom o'quvchilar	O'rta	Harakatli o'yinlar juftlikda mashqlar	Guruhli	Chidamlilik, tezlik	Mashqlarni bajara olishi va qatnashuv faolligiga qarab	Rivojlanuvchi holatda nazort
3	2-3 -sinf	Etakchi o'quvchilar	Yuqori	Sog'lom o'quvchilar	Yuqori	To'liq yuklama, kombinatsiyalangan harakatlar	Guruhli yoki jamoaviy	Kuch, harakat aniqligi	Harakat sifati va aniqligini inobatga olib	Raqobat shaklida rag'batlantirsh
4	3-4 -sinf	Ortiqcha vaznli yoki sust o'quvchilar	Past – o'rtacha	Sog'lom lekin chekovli o'quvchilar	Past – o'rta	Engilashirilgan mashqlar, tanaffusli yuklama	Individual yoki kichik guruhli	Nafas olish, yurish, umumiy rivojlanish	O'zagarish dinamikasi, qatnashuvini inobatga olgan holda	Tibbiy kuzatuv bilan monitoring
5	4 -sinf	O'rtacha jismoniy tayyorgarlikka ega o'quvchilar	O'rtacha	Sog'lom o'quvchilar	O'rta	Sport elementlari, kombinatsiyalangan o'yinlar	Juft yoki guruhli	Tezlik, chidamlilik, muvozanat	Baholash mezoni – natija harakat sifati	Har bir bola uchun individual yondashuv

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanishi, psixologik xususiyatlari va harakat faoliyati o'ziga xos bo'lgan bosqichlardan iborat. Shu sababli, jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishda har bir bolaning individual imkoniyatlarini e'tiborga olish zarur. Tabaqalashtirilgan yondashuv aynan mana shu ehtiyojdan kelib chiqadi. Jadvalda har bir sinf uchun o'quvchilarni ularning jismoniy holati, sog'lig'i, faollik darajasi asosida guruhlarga ajratish mexanizmi ko'rsatilgan. Bu esa har bir bola uchun mos yuklama, mashg'ulot shakli va uslubini tanlashga imkon beradi.

Masalan, boshlang'ich sinflarning birinchi bosqichida ya'ni 1-sinfda bolaning harakatlari hali to'liq shakllanmagan, diqqat, muvozanat va koordinatsiyasi rivojlanish bosqichida bo'ladi. Shuning uchun bu sinfda mashg'ulotlar yengil, o'yin shaklida, qisqa davom etuvchi bo'lishi kerak. Bu o'quvchilarda jismoniy tarbiya darslariga nisbatan ijobiy munosabat shakllantiradi. Shu bilan birga, past jismoniy rivojlanishga ega bolalar sog'lomlashtiruvchi va cho'zilma mashqlari orqali darsga jalb qilinadi, bu esa ularning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Yuqori sinflarga yaqinlashgan sari, ya'ni 3–4-sinflarda bolalarning jismoniy va psixologik faolligi ortadi, harakatlaridagi aniqlik, chidamlilik va tezlik rivojlanadi. Shu bosqichda mashg'ulotlar intensivligi oshiriladi, sport elementlari kiritiladi. Lekin bu yuklama ham bola imkoniyatiga qarab tabaqalantiriladi. Masalan, yuqori tayyorgarlikka ega o'quvchilar uchun murakkab harakatlar, jamoaviy o'yinlar, musobaqa shaklidagi topshiriqlar berilishi mumkin. Boshqa tomondan, ortiqcha vaznli yoki sog'lig'i cheklangan bolalar uchun moslashtirilgan, yengillashtirilgan mashqlar tavsiya etiladi.

Jismoniy sifatlarning rivojlantirilishi ham sinf va toifa bo'yicha aniqlangan. Jadvalda muvozanat, koordinatsiya, chidamlilik, kuch va tezlik kabi sifatlar sinflar bo'yicha bosqichma-bosqich rivojlantiriladi. Bu yondashuv bolaning jismoniy rivojlanishini to'xtovsiz, ketma-ket shakllanishini ta'minlaydi. Aynan shuning uchun bu tizim uzlyuksizlik tamoyiliga to'liq mos keladi.

Baholash tizimi esa an'anaviy yondashuvdan farq qiladi. Bolani faqatgina yakuniy natijaga qarab emas, balki uning harakatdagi ishtiroki, sa'y-harakati, topshiriqni qanday bajarganligi va darsga munosabati asosida baholash taklif etiladi. Bu yondashuv bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, ularni faol ishtirok etishga undaydi va shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Ayniqsa, jismoniy salohiyati past bolalar uchun bu rag'batlantiruvchi baholash usuli juda muhim hisoblanadi.

Tavsiyalarga kelsak, har bir toifa uchun alohida metodik yondashuvlar taklif etilgan. Jismoniy faolligi yuqori bo'lgan o'quvchilar uchun raqobatga asoslangan topshiriqlar samarali bo'lsa, sust bolalar yoki sog'lig'i cheklanganlar uchun sog'lomlashtiruvchi yengil mashqlar mos keladi. Shu tarzda har bir bola jismoniy tarbiya darslarida o'z o'rnini topadi, bu esa inkluziv va samarali ta'lim muhitini yaratadi.

Xulosa. Boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslarini tabaqalashtirilgan yondashuv asosida uzlyuksiz tashkil etishning ilmiy-metodik asoslari shuni ko'rsatadiki, har bir o'quvchining jismoniy, psixologik va sog'lomlashtiruvchi ehtiyojlarini hisobga olgan holda darslarni tashkil etish nafaqat ularning jismoniy rivojlanishiga, balki shaxsiy va ijtimoiy shakllanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Tabaqalashtirilgan yondashuv orqali o'quvchilarga ularning individual imkoniyatlariga mos mashqlar tizimi beriladi, bu esa sog'liqni saqlash, harakat madaniyatini shakllantirish va darslarga bo'lgan motivatsiyani kuchaytiradi.

Ilmiy jihatdan asoslangan bosqichma-bosqich rivojlantirish, didaktik tamoyillarga mos metodlar tanlovi, baholashning rag'batlantiruvchi shakllari va sog'lomlashtiruvchi texnologiyalar – bularning barchasi jismoniy tarbiyani zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Ushbu metodika orqali har bir bola o'z salohiyatini to'laqonli namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa sog'lom va faol avlodni tarbiyalash uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Nesterov V.L. "Fizicheskoe vospitanie v shkole". Moskva. "Pedagogika". 1994. 320 st.

2. Vinogradov G.A. “Fizicheskoe vospitanie i sport” Moskva “Fizkultura i sport”, 1983. 200 st.
3. Nesterov V.L. “Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya”. Moskva “Fizkultura i sport”, 1980. 240 st.
4. Korotkova Ye.A. “Metodika fizicheskogo vospitaniya detey”. Moskva. “Akademiya”, 2003. 350 st.
5. Korotkova Ye.A. “Fizicheskoe vospitanie detey s ogranichennymi vozmojnostyami”. Moskva. “Sovetskiy sport”, 2010. 280 st.
6. Matveev L.P. Teoriya i metodika fizicheskoy kulturey: Uchbnik dlya institutov fizicheskoy kulturey. –M.: Fizkulturey i sport, 1991.-543 s.
7. Salomov R.S. Sport mashqlarida qo‘llaniladigan usullar. T., Uzavtotranstexnika. 1991, 31 b.
8. Salamov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiati. Darslik.T.: -2014, 345-b.
9. Sodiqov A.T. I-IV sinf o‘quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida mashqlar nagruzkasini me‘yorlash. ped. fan. nom. dis. T.1997, 130 b.

Z.CH. NORQULOVO O'quv mashg'ulotidagi og'ir atletikachilar mashg'ulotida musobaqa mashqlarini bajarish mahoratini takomillashtirishga yo'naltirilgan maxsus yordamchi mashqlarni rejalashtirish	832
S.I.BOZORBOYEV Yosh bokschilarda tezkorlik sifatini rivojlantirishda maxsus mashqlar kompleksining samaradorligini baholash	839
U.BAXTIYOROV O'quv mashg'ulot bosqichida 12–14 yoshli basketbolchilarning umumiy jismoniy tayyorligini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuini ishlab chiqish	843
Y.Y.ARIPOV Boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslarini tabaqalashtirilgan yondashuv asosida uzluksiz tashkil etishning ilmiy-metodik asoslari	846
VIII – SHO'BA. AYOLLAR SPORTI MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLAR	852
N.ISAYEVA Badiiy gimnastikachilarda artistiklikni rivojlantirish uchun qo'llaniladigan asosiy vositalar	852
A.AKBAROV, B.BURIYEV Fijital sport turlari vositalaridan foydalanib o'quvchi qizlarning sportga qiziqishlarini oshirish	854
H.BEKMIRZAYEVA Para pauerliftingchi qizlarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish metodikasi.	856
B.EGAMBERDIEVA Women in chess: brilliant moves and progression to grandmaster	861
D.RAMANOVA, G.AVAZNIYAZOVA, A.KIDIRBAYEV Yengil atletika bilan shug'ullanuvchi sportchi ayollarning muammolari va istiqbollari	867
ATANAZAROV A.A Kurashchilar va kurashchi qizlarning chidamkorligini rivojlantirish uslubi	870
S.ISMATULLAYEVA Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi sportchi qizlarning musobaqa faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish	874
D.TUYCHIYEVA Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida 7-8 yoshli qizlarning egiluvchanligini rivojlantirish	878
B.N.AKROMOV Ayollar futboli muammolarini o'rganilganligi va yechimini kutayotgan ayrim dolzarb masalalar xususida	880
Д.А.АЛИМОВА Проблемы и пути совершенствования технико-тактической подготовки женщин-боксеров	883
MIRDJAMALOVA N. Z. Ayollar sportda gender tenglik muammolari	885
Н.Ю.ПАХРУДИНОВА Анализ средств выразительности спортивно-художественных композиций в художественной гимнастике	887
С.Ф.АШУРКОВА Проблемы и перспективы развития женского волейбола в узбекистане	890
М.В.МОИСЕЕВА Проблемы подготовки женского футбола в м.в.узбекистане	895
Р.Д.ХАЛМУХАМЕДОВ Современные проблемы развития женского бокса: институциональные, социальные и психологические аспекты	898
Л.Д. СЕЙДАЛИЕВА, С.А. АБДУЛЛАЕВА Гендерное равенство и барьеры в женском спорте: вызовы и пути их преодоления	901
Л.Д. СЕЙДАЛИЕВА Женщины в спорте: преодоление препятствий и стратегии устойчивого развития	903
G'.YUSUPOV Yosh badiiy gimnastikachilarni ulotqirish va ilib olish harakatlarini o'rgatish xususiyatlari	906
N.M.YUSUPOV Futbolchi qizlarining texnik tayyorgarligi	908
D.J.AXMADOV Kamondan otishda sportchilarni saralash va boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida mashg'ulotlarni takomillashtirish	912
Б.МУСАЕВ, А.МУСАЕВА Развития физических качеств девочек младшего школьного возраста средствами художественной гимнастики	916
SH.S.YOLDASHOV Actual problems of the long-term training system in equestrian	921
О.ГОНЧАРОВА Мониторинг и анализ последних олимпийских достижений	924

WWW.JTSU.UZ